

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 174 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili.....	168
Ochilov Farhod Malikovich	

MOLIYAVIY MUNOSABATLARDA BENEFITSIAR MULKDORLARNING IQTISODIY FAOLIYATI VA ULARGA XIZMAT KO'RSATISH TIZIMI TAHLILI

Ochilov Farhod Malikovich

Bosh prokuratura huzuridagi

Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'lim boshlig'i

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlil qilingan. Olib borilgan tadqiqot natijalariga asoslanib, moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorni aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: benefitsiar mulkdor, konsepsiya, moliyaviy munosabatlar, yashirin iqtisodiyot, soliq, iqtisodiy xavfsizlik, tadbirkorlik, jismoniy shaxs, yuridik shaxs.

Abstract: In this research work, we have analyzed the economic activities of beneficiary owners in financial relations and the analysis of the system of their services. Based on the results of the study, proposals and recommendations were developed to improve the mechanisms for determining the beneficial owner in financial relations.

Key words: beneficial owner, concept, financial relations, hidden economy, taxation, economic security, entrepreneurship, individual, legal entity.

Аннотация: В данной работе мы проанализировали экономическую деятельность бенефициарных собственников в сфере финансовых отношений и проанализировали систему предоставляемых ими услуг. На основе результатов проведенного исследования были разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию механизмов определения бенефициарного собственника в финансовых отношениях.

Ключевые слова: бенефициарный собственник, концепция, финансовые отношения, скрытая экономика, налогообложение, экономическая безопасность, предпринимательство, физическое лицо, юридическое лицо.

KIRISH

Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi, chet el davlatlari bilan savdo-sotiq va investitsiya hajmining ortishi, shuningdek, jismoniy shaxslarning xalqaro pul o'tkazmalari ko'payishi natijasida tijorat banklari hamda boshqa xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar oldida yangi majburiyatlar paydo bo'ldi. Ular mijozlar to'g'risidagi ma'lumotlarni, moliyaviy operatsiyalarning maqsadi va manbasini aniqlash orqali moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashishda vakolatli davlat organlari bilan hamkorlik qilishi zarur bo'lib qoldi.

Natijada iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish, jumladan, noqonuniy boylikka ega bo'lgan va ushbu boylikning asl egasi hisoblangan benefitsiar mulkdorlar to'g'risida ochiq ma'lumotlarni topishning samarali usullarini ishlab chiqishga ehtiyoj tug'ildi. Ushbu muammolarni hal etish maqsadida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib, benefitsiar mulkdorlar haqidagi ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va shubhali yoki noqonuniy operatsiyalarni amalga oshirgan shaxslarning ro'yxatini tuzish taklif etildi.

Zamonaviy iqtisodiy tizimlarda axborot texnologiyalarining keng qo'llanilishi natijasida ichki va xalqaro moliyaviy operatsiyalar bo'yicha axborot olish imkoniyati kengaydi. Biroq huquqni muhofaza qiluvchi organlar, shuningdek, yuridik va jismoniy shaxslarga moliyaviy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarda xodimlarning yetishmasligi sababli barcha ma'lumotlarni tezkorlik bilan tahlil qilish qiyinchilik tug'diradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Moliya munosabatlarida benefitsiar mulkdor konsepsiyasi o'tgan asrning o'rtalaridan boshlab, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish jarayonida o'rganila boshlandi.

Bank nazorati bo'yicha Yevropa xizmati (EBA)ning Yevropa Ittifoqidagi xalqaro to'lov tizimlarini tahlil qilgan mutaxassislar V. Dostov va P. Shust o'z maqolalarida turli risklarni sanab o'tishgan. Jumladan, Markaziy Osiyo davlatlaridagi to'lov tizimlarini noqonuniy pul mablag'larini amalga oshirishda "yuqori xavfli" darajada ekanligini va bu holat rivojlangan davlatlar tomonidan turli sanksiyalar qo'llashiga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidlashgan¹. To'lov tizimlari orqali amalga oshiriladigan moliyaviy operatsiyalar nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro iqtisodiy munosabatlarda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ushbu sohada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni bartaraf etish huquqni muhofaza qiluvchi organlar uchun muhim vazifadir.

Xavflarni kamaytirish uchun to'lov tizimlari xizmatlaridan foydalanuvchi shaxslarni identifikatsiya qilish zarur. Ba'zi hollarda yashirin iqtisodiyot vakillari pul o'tkazmalarini bir necha shaxslarning plastik kartalari yoki offshor zonalar rezidentlarining hisobvaraqlari orqali amalga oshirib, pulning izini yo'qotishga urinadi. Natijada, pul mablag'larining oxirgi benefitsiarini aniqlash va ularning kelajakda qay maqsadda ishlatilishini tushunish deyarli imkonsiz holga keladi.

Ilmiy ishlar tahlili shuni ko'rsatadiki, 2000-yillarning boshida "benefitsiar" atamasi asosan bank xizmatlaridan foydalanuvchilar, kreditorlar va ularning kafillari bilan bog'liq munosabatlarda aks ettirilgan. Masalan, Yu. V. Baygushevaning "Bank kafilligi" mavzusidagi tadqiqot ishi² va P. G. Rezgoning "Rossiya Federatsiyasida bank kafilligini fuqarolik-huquqiy tartibga solish muammolari" mavzusidagi tadqiqot ishi bunga misol bo'la oladi³.

O'zbekistonlik olimlar va tadqiqotchilardan xavfsizlik masalalari bo'yicha dastlabki ilmiy ishlar X.P.Abulkasimov, N.G.Karimov, I.Mavlanov, A.Xikmatov, A.Bedrinsev, A.Isaxodjaev, A.E.Ishmuhammedov, N.Abdusamedov, D.Ortiqova, F.Xamidova, U.S.Ziyadullaevlar va boshqalar tomonidan olib borilgan. Ular asosan xavfsizlik masalalarining nazariy jihatlariga e'tibor qaratishgan.

D. Ortiqovanning 2010-yilda chop etilgan "Iqtisodiy xavfsizlik" o'quv qo'llanmasida mamlakat iqtisodiy xavfsizligi masalalari, unga bo'ladigan tahdidlar, uning ko'rsatkichlari, mezonlari va quyi chegaraviy miqdorlari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Mazkur asarda globallashuv jarayonlarining mamlakatlar iqtisodiy xavfsizligiga ta'siri, iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish masalalari, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda regional tashkilotlarning o'rni va roli keng yoritilgan. Shuningdek, terrorizm, yashirin iqtisodiyot, korrupsiya va ularning iqtisodiy xavfsizlikka salbiy ta'siri masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Muallifning iqtisodiy xavfsizlikni baholashda yashirin iqtisodiyot va korrupsiya masalalarini alohida ta'kidlashi noqonuniy iqtisodiy munosabatlarga kiruvchi va oxirgi benefitsiar mulkdorni yashirishga qaratilgan xatti-harakatlarning iqtisodiy xavfsizlikka salbiy ta'sirini ko'rsatadi⁴.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ilmiy abstraksiya, induksiya va deduksiya, tahlil va sintez, guruhlash va taqqoslash kabi umumilmiy usullardan foydalanilgan. Shu bilan birga, grafik usullar, moliyaviy tahlil, ekonometrik modellashtirish, shuningdek, statistik va matematik-ekonometrik tahlil usullari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Benefitsiar mulkdorni aniqlash usullari, ma'lumotlarning ishonchligi, dolzarbligi va davlat organlari hamda boshqa tashkilotlar o'rtasida axborot almashish tezligi kabi masalalar hozirgi kungacha mukammal darajada ishlab chiqilmagan. Haqiqiy benefitsiar mulkdor, agar kapitalini noqonuniy yo'llar bilan orttirgan bo'lsa, doimo o'zining yuridik jihatdan egaligini yashirishga harakat qiladi. Bundan tashqari, haqiqiy benefitsiar mulkdor o'z kapitalini offshor zonalar orqali legallashtirish va chet el banklari orqali pulning izini yo'qotishga intiladi.

1 В.Достов, "Риски отмывания денег в платежном секторе. Выводы европейских регуляторов – чем они важны для рынков Центральной Азии" П.Шуст <https://plusworld.ru/journal/2024/plus-1-2-2024/riski-otmyvaniya-deneg-v-platezhnom-sektore-vyvody-evropeyskikh-regulyatorov-chem-oni-vazhny-dlya-ry/>

2 Байгушева Ю.В. "Банковская гарантия". Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2008.

3 Резго П.Г. "Проблемы гражданско-правового регулирования отношений по банковской гарантии в Российской Федерации" Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2003.

4 Ортикова Д. Иқтисодий хавфсизлик. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДИУ, 2010. 150 бет

Shu sababli, tijorat banklari benefitsiar mulkdor haqida ma'lumot yig'ish jarayonida quyidagi vazifalarni bajarishi maqsadga muvofiq hisoblanadi (1-rasm):

1-rasm. Tijorat banklari ichki nazorat tizimining asosiy vazifalari.

Tijorat banklari tomonidan mijoz haqidagi ma'lumotlarni to'plash, mijozni identifikatsiya qilish jarayonida amalga oshiriladi. Agar mijoz jismoniy shaxs bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi bank xodimi uning pasport ma'lumotlari orqali identifikatsiya qiladi. Ushbu holatni bevosita identifikatsiya qilish jarayoni deb atash mumkin. Bugungi kunda mijozni identifikatsiya qilishning bilvosita usuli ham keng ommalashmoqda. Bunda mijoz bank xizmatlaridan elektron ro'yxatdan o'tish orqali foydalanadi. Biroq, ushbu holatda bank mijozning joylashuvi, moliyaviy operatsiyani qanday holatda yoki qanday sharoitda amalga oshirayotganligi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmaydi.

Oxirgi benefitsiar mulkdorni aniqlash esa keng qamrovli izlanishlarni talab qiluvchi murakkab jarayon hisoblanadi. Agar bank xizmatlaridan foydalanuvchi mijoz yuqori mansabdor shaxs bo'lsa yoki yuridik shaxs tashkil etib, murakkab sxemalar orqali noqonuniy to'plangan daromadlarini legallashtirishga urinayotgan bo'lsa, tijorat banklari mas'ul xodimlari ushbu holatni to'liq tekshirish vakolatiga ega emasligini unutmaslik lozim. Shubhali moliyaviy operatsiyalar haqidagi ma'lumotni ichki nazorat bo'limi tegishli vakolatga ega davlat organlariga yetkazadi. Biroq, ushbu davlat organlari surishtiruv boshlaguniga qadar mijoz o'z mablag'larini offshor zonalarda joylashgan tijorat banklari yoki soxta tadbirkorlik subyektlari orqali yashirishga ulgurgan bo'lishi mumkin.

Shuningdek, bunday murakkab moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda identifikatsiyadan o'tgan jismoniy shaxslar doim ham oxirgi benefitsiar mulkdor bo'lib chiqmaydi. Natijada amalga oshirilgan moliyaviy operatsiyaning manbasini aniqlash muammoga aylanadi. Agar tijorat banklarida shubhali operatsiyalar aniqlansa, bankning ichki nazorat bo'limi xodimlari tomonidan qo'shimcha ma'lumotlar to'plash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Amaliyotda benefitsiar mulk egaligini aniqlash, ayniqsa jismoniy shaxslar o'rtasida amalga oshiriladigan naqd va naqd pulsiz shakldagi elektron pul o'tkazmalarida murakkablik tug'diradi. Jismoniy shaxslar o'rtasidagi naqd pul muomalasini, ya'ni bir shaxsdan ikkinchi shaxsga o'tgan mablag'ning qanday maqsadda amalga oshirilganligini doimiy ravishda monitoring qilish deyarli imkonsiz. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida naqd pul orqali amalga oshiriladigan moliyaviy operatsiyalarni tahlil qilish vakolatli davlat organlarining professional va kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'ladi (1-jadval).

1-jadval. Muomalaga chiqarilgan bank plastik kartochkalari, terminallar, bankomatlar, infokiosklar, shuningdek, yil davomida to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar bo'yicha ma'lumotlar⁵.

Yillar	Muomalaga chiqarilgan bank plastik kartalari soni	O'rnatilgan to'lov terminallari soni	O'rnatilgan bankomat va infokiosklar soni	Yil davomida to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar (mln.so'mda)
01.01.2018	702 225 19	712 235	632 5	251 972 52
01.01.2019	598 686 17	913 244	859 6	536 712 63
01.01.2020	366 547 20	361 392	203 9	181 020 71
01.01.2021	662 775 25	410 438	800 11	016 000 81
01.01.2022	785 105 27	384 433	940 12	942 136 111
01.01.2023	648 195 34	018 434	379 20	013 671 177
01.01.2024	950 205 46	334 429	655 26	135 719 254
01.07.2024	263 135 50	610 424	551 27	382 222 153

1-jadvalda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan muomalaga chiqarilgan bank plastik kartochkalari, terminallar, bankomatlar, infokiosklar va yil davomida to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar haqidagi statistik ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, yurtimizda so'nggi yillarda elektron pul o'tkazmalari va naqd pulsiz hisob-kitoblar orqali amalga oshiriladigan to'lovlar hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Jismoniy shaxslar tomonidan naqd pulsiz to'lovlarning amalga oshirishi va P2P operatsiyalari elektron o'tkazmalar shakliga o'tib borishi vakolatli davlat organlari uchun tahlil imkoniyatlarini oshiradi (2-jadval).

2-jadval. Masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni⁶.

Yillar	Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar	Jismoniy shaxslar	Jami
01.01.2018	227 879	4 225 361	4 453 240
01.01.2019	359 770	7 599 337	7 959 107
01.01.2020	691 008	9 462 450	10 153 458
01.01.2021	822 518	13 748 576	14 571 094
01.01.2022	968 580	19 234 804	20 203 384
01.01.2023	1 157 045	28 843 869	30 000 914
01.01.2024	1 339 609	42 759 991	44 099 600
01.07.2024	1 425 249	43 561 072	44 986 321

2-jadvalda masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilar soni bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma'lumotlari keltirilgan. Unda yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan mobil banking xizmatidan foydalanishning o'sib borayotgani ko'zga tashlanadi.

Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarni identifikatsiya qilish jarayoni yuridik shaxslarga nisbatan nisbatan osonroq jarayon hisoblanadi. Ammo amaliyotda jismoniy shaxslar uchun onlayn bank xizmatlarini ko'rsatishda qonunchilik bilan to'liq tartibga solinmagan ayrim moliyaviy operatsiyalar mavjud. Tahlillarimiz asosida ushbu holatlarni quyida batafsil yoritamiz.

Bugungi kunda yurtimizda faoliyat yuritayotgan deyarli barcha tijorat banklari, shuningdek, elektron to'lovlarni amalga oshiruvchi Click, Payme, Paynet kabi provayderlar jismoniy shaxslar o'rtasida P2P (person-to-person) — bir shaxsning hisobidan ikkinchi jismoniy shaxs hisobiga tezkor pul o'tkazish imkoniyatini taqdim etmoqda (2-rasm).

5 <https://cbu.uz/oz/statistics/paysistem> Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий сайти (мурожаат санаси 20.07.2024)

6 <https://cbu.uz/oz/statistics/paysistem> Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий сайти (мурожаат санаси 21.07.2024)

2-rasm. Jismoniy shaxslar oʻrtasida pul oʻtkazmalarini provayderlar orqali oʻtkazishda pul mablagʻlari manbasini aniqlash⁷.

Yuqoridagi sxemada jismoniy shaxslar oʻrtasida P2P tezkor pul oʻtkazish imkoniyatida pul mablagʻlarini oʻtkazish maqsadi talab qilinmasligi sababli osonlik bilan amalga oshirilishi mumkin boʻlgan baʼzi xatti-harakatlar keltirilgan.

Benefitsiar mulk egaligi bir jismoniy shaxsdan ikkinchi jismoniy shaxsga oʻtishi eng koʻp kuzatiladigan moliyaviy operatsiyalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Oʻzbekiston sharoitida soʻnggi yillarda jismoniy shaxslar oʻrtasida bank plastik kartalaridan va masofaviy toʻlov tizimlaridan foydalanishning ortib borayotganligi qayd etilmoqda. Ushbu sharoitda vakolatli davlat organlari jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida ushbu maʼlumotlarni tahlil qilishga alohida eʼtibor qaratadi.

Jismoniy shaxslar oʻrtasidagi P2P moliyaviy operatsiyalari soni juda koʻp boʻlib, ularning har birini alohida tekshirish deyarli imkonsizdir. Tanlanma kuzatuv asosida tekshirishda baʼzi noqonuniy operatsiyalar kuzatuv obʼektiga tushmasligi ehtimoli yuqori. Shu sababli, moliyaviy choralarni tartibga soluvchi xalqaro tashkilotlar, xususan, FATF tomonidan oʻtkazilayotgan operatsiyalar uchun minimal miqdor belgilash kabi mezonlar ishlab chiqilgan. Biroq, huquqbuzarlar ushbu normalardan xabardor boʻlib, belgilangan chegaradan oshmagan holda moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga harakat qiladi. Natijada, mavjud tizimning samaradorligi pasayishi mumkin.

Jismoniy shaxslarning moliyaviy operatsiyalarini tahlil qilish samaradorligini oshirish uchun benefitsiar mulkdor, mulkka egalik qilishda benefitsiar huquqning oʻzgarishi kabi masalalarni koʻrib chiqish lozim. Jismoniy shaxslarga tegishli boʻlgan koʻchmas mulk, aksiyalar, qimmatli qogʻozlar, avtomobillar va boshqa mulklarda egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar mavjud. Mulk huquqi notarial tartibda boshqa shaxsga oʻtkazilgan taqdirda benefitsiar mulkdor ham oʻzgaradi. Bunday operatsiyalar notarial roʻyxatga olinishi tufayli benefitsiar mulkdorni aniqlashda qiyinchilik yuzaga kelmaydi.

Amaliyotda benefitsiar mulk egaligi oʻtishini tahlil qilish qiyin boʻlgan moliyaviy operatsiyalardan biri jismoniy shaxslar oʻrtasida amalga oshiriladigan naqd va naqd pulsiz shakldagi elektron pul oʻtkazmalaridir.

Yuridik va jismoniy shaxslar oʻrtasidagi maʼlumotlarni tahlil qilish natijasida tijorat banklarining noqonuniy topilgan mablagʻlarni yuvish, benefitsiar mulkdorlarni yashirish orqali yirik biznes tarmoqlarini yaratish kabi holatlarni aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Tijorat banklarida shubhali mijozlarni aniqlash instrumentlarini kuchaytirish bu borada muhim ahamiyatga ega.

Yashirin benefitsiarni aniqlash samaradorligini oshirish uchun tijorat banklari va toʻlov operatorlari orqali amalga oshiriladigan moliyaviy operatsiyalarni tahlil qilish muhimdir. Har qanday bank xizmatidan foydalanuvchi yuridik yoki jismoniy shaxsni identifikatsiya qilish birlamchi maʼlumot yigʻish jarayoniga asos boʻladi. Agar

7 Муаллиф томонидан тузилди.

moliyaviy operatsiya shubhali ko'rinib, tijorat banklari yoki elektron to'lov operatorlari huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ma'lumot yuborib, huquqbuzarni aniqlash jarayonini tezlashtirishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jismoniy shaxslar o'rtasidagi P2P elektron pul o'tkazmalariga mobil ilovalarga texnik o'zgartirish kiritish orqali tezkor ma'lumot olish imkoniyatini oshirish mumkin. Bu esa mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tahlil natijalariga asoslanib, quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin: benefitsiar mulkdor o'zini identifikatsiya qilmasdan turib, pul mablag'larining harakatini jismoniy va yuridik shaxslar orqali amalga oshirish imkoniyatiga ega. Shu sababli, noqonuniy orttirilgan mablag'larni legallashtirishga qarshi kurashish hamda oxirgi benefitsiar mulkdorni aniqlash bo'yicha quyidagi takliflar kiritiladi:

Mobil ilovalarda o'tkazmaning maqsadini talab qilish: Jismoniy shaxslar o'rtasidagi P2P elektron pul o'tkazmalarida maqsadni ko'rsatishni talab qiluvchi funksiyani joriy etish taklif etiladi.

Yuridik manzil monitoringini kuchaytirish: Tijorat banklarida bir yuridik manzilda bir necha firma tashkil etilgan taqdirda, banklar tegishli davlat organlariga tezkor xabar yuborish mexanizmini takomillashtirishlari zarur. Bunda benefitsiar mulkdorning turli firmalar uchun turli banklarda asosiy hisobvaraqlar ochish ehtimoli ham inobatga olinishi lozim.

P2P operatsiyalarida maqsadni aniq ko'rsatish: Yakka tartibdagi tadbirkor yoki yuridik shaxs bo'lmagan mijozlarning hisobvaraqlariga o'tkazilgan mablag'larni tahlil qilish uchun o'tkazma maqsadiga "savdo uchun to'lov" yoki "ko'rsatilgan xizmat uchun to'lov" kabi ma'lumotlarni kiritish talab qilinishi lozim. Ushbu maqsadni to'g'ri ko'rsatgan jismoniy shaxs qonunchilikka muvofiq javobgarlikdan ozod qilinishi kerak.

Shubhali operatsiyalarni aniqlash: Agar ko'plab jismoniy shaxslar tomonidan bir kishining plastik kartasiga kam miqdorda, lekin tez-tez mablag' o'tkazilayotgani aniqlansa, tijorat banklari bunday operatsiyalarni shubhali deb belgilashi va vakolatli organlarga xabar berishi lozim. Shuningdek, pul mablag'larini qabul qiluvchi shaxs to'g'risida benefitsiar mulkdorga oid qo'shimcha ma'lumotlar to'plashi talab qilinadi.

Davlat soliq inspeksiyalari bilan hamkorlik: Tijorat banklari yoki provayderlar tomonidan aniqlangan shubhali operatsiyalar haqida axborot tegishli hududdagi davlat soliq inspeksiyalariga yuborilishi maqsadga muvofiqdir.

Ushbu choralar iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash va moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 5 ноябрдаги “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-580-сон Қонуни. <https://lex.uz/docs/4581969>
2. В.Достов, “Риски отмывания денег в платежном секторе. Выводы европейских регуляторов – чем они важны для рынков Центральной Азии” П.Шуст <https://plusworld.ru/journal/2024/plus-1-2-2024/riski-otmyvaniya-deneg-v-platezhnom-sektore-vyvody-evropeyskikh-regulyatorov-chem-oni-vazhny-dlya-ry/> (мурожаат санаси 01.02.2024).
3. FATF–Egmont Group (2018), Concealment of Beneficial Ownership, FATF, Paris, France,
4. www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/concealment-beneficial-ownership.html.
5. Байгушева Ю.В. “Банковская гарантия”. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2008.
6. Резго П.Г. “Проблемы гражданско-правового регулирования отношений по банковской гарантии в Российской Федерации” Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2003.
7. Ортиқова Д. Иқтисодий хавфсизлик. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДИУ, 2010. 150 бет.
8. <https://lex.uz/> Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилик базасию
9. www.stat.uz Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг расмий сайти.
10. <https://cbu.uz/oz/statistics/paysistem> Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий сайти.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

